

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO FUNCIONÁRIO NO AMBIENTE PRESENCIAL E NO HOME-OFFICE

Débora vitória de Freitas Souza, Fatec Zona Leste, debora.souza24@fatec.sp.gov.br

Letícia Linguante Borges, Fatec Zona Leste, leticia.borges@fatec.sp.gov.br

Samara Campos Galdino, Fatec Zona Leste, samara.galdino@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar as diferenças entre o comportamento do trabalhador no presencial e no home-office, identificar as principais dificuldades do home office e a análise das diferenças entre a produtividade do funcionário em home-office e no presencial. Para a elaboração desta pesquisa, utilizou-se as metodologias descritivas, qualitativas e bibliográfica, afim de identificar a importância de expor as diferenças desses meios de trabalhos que são necessários às empresas e funcionários. Os resultados do projeto, com dados coletados em pesquisa, mostram que a maioria dos funcionários possuem a mesma opinião relacionada ao trabalho home-office, muitos elogiam a vantagem de não precisar ir de fato até o seu local de trabalho e economizar o seu tempo, e também fazem queixas sobre como não conseguem conciliar os seus serviços com os afazeres domésticos e ser produtivo no ambiente de sua própria casa em decorrência dos baralhos incômodos de seus familiares e a falta de uma internet potente, de modo geral a pesquisa mostrou que o trabalho em home office será cada vez mais usado e inserido na nossa rotina, porém que o mesmo precisa evoluir muito para facilitar a vida das pessoas.

Palavras chaves: Home-Office, Empresas, Funcionários, Pesquisas.

ABSTRACT

The research aims to analyze the differences between the behavior of the employee who works by attendance or at a distance, identify the main difficulties of working remotely and an analysis of the differences between the productivity of the employee working at a distance or by attendance. It was used some descriptive, qualitative and bibliographical methodology to do this research in order to identify the importance of exposing the differences of these means of work that are necessary for companies and employees. The data collected in the research show that most employees have the same opinion regarding working at a distance, and many praise the advantage of not actually having to go to their workplace and save their time, and they also complain about how they cannot reconcile their services with household chores and be productive in their own home environment due to their family's uncomfortable playing cards and the lack of a powerful internet. Working remotely will be increasingly used and inserted into our routine, but it needs to evolve a lot to make people's lives easier

Keywords: Home-Office, companies, employees, research.

1. INTRODUÇÃO

O estudo acerca do comportamento organizacional dos funcionários no modo de trabalho home-office vem sendo cada vez mais importante e útil para a sociedade, ainda mais em meio ao caos devido a pandemia ocorrida pelo vírus da COVID-19, que acabou forçando a população do mundo inteiro a evitar todo tipo de aglomeração, principalmente no ambiente profissional, a partir daí, as empresas tiveram que se reinventar, dando origem ao teletrabalho, trabalho em casa ou trabalho remoto que na tradução da língua inglesa é "home-office", onde tem como objetivo não colocar a vida do seu colaborador em risco e ao mesmo tempo não estagnar seus afazeres da empresa.

Desde então, os estudos vêm se aperfeiçoando cada vez mais, trazendo os pontos positivos e negativos desse novo estilo de trabalho, pode-se citar como exemplo, que alguns estudos apontam que o trabalho em casa é mais produtivo, garante o bem estar do funcionário e promove mais autonomia, por outro lado, muitas pessoas não tem acesso a uma internet de qualidade, moram em lugares com muito barulho ou até mesmo perdem a concentração devido ao contato com os familiares e com as tarefas do lar, além do mais exige maior disciplina na organização do tempo por parte dos membros da organização.

A tecnologia está sendo o principal meio utilizado para que esse novo estilo de trabalho por ser mais prático e eficaz, fazendo com que, tanto a empresa como o funcionário estejam em inovação constante. O comportamento organizacional das pessoas é muito influenciado pelo local de trabalho ou o meio onde vive, sendo as empresas o ambiente onde os funcionários acabam passando muitas horas do dia em contato com colegas de trabalhos e chefes/gestores/líderes, isso acaba revelando algumas características pessoais de cada indivíduo e a empresa possui uma grande responsabilidade em relação a isso, seja na motivação ou tornando os meios de comunicação mais prático para todos, isso gera uma maior produtividade no serviço e torna o ambiente de trabalho um lugar mais agradável.

Schermerhorn Jr., Hunt e Osborn (1999), definem comportamento organizacional como um estudo de indivíduos e grupos dentro da organização. Analisar o comportamento de cada funcionário, percebendo suas habilidades, dificuldades, distinguindo seus conhecimentos e a confiança criada com o funcionário pode se tornar um ponto positivo para o crescimento da organização, como por exemplo na tomada de decisões e nas soluções de problemas, quando usadas da forma correta, torna a empresa com um diferencial e valoriza seus valores e objetivos.

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as diferenças entre o comportamento do trabalhador no presencial e no home-office, identificar as principais dificuldades do home-office e a análise das diferenças entre a produtividade do funcionário em home-office e no presencial.

Desta forma o problema de pesquisa é “Qual a percepção dos funcionários em relação ao trabalho no home-office?”

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste estudo está estruturado em quatro tópicos. Inicialmente será falado do Comportamento organizacional; na sequência o comportamento do trabalhador no presencial e home-office; o Trabalho remoto no Brasil; e por fim será falado da produtividade e resultados da empresa nesses dois modelos de trabalho.

2.1 Comportamento Organizacional

Comportamento organizacional é a maneira como os indivíduos e todas as pessoas coletivas agem na vida em uma organização. O termo surgiu no contexto da administração para descrever os comportamentos do grupo, como a admissão e o crescimento profissional, e é utilizado para descrever os movimentos das pessoas e as atitudes das empresas na medida em que elas estão conduzidas por uma cultura.

A cultura da empresa é formada por uma série de comportamentos organizacionais políticos, tecnológicos e de comunicação e podem ser classificadas como local, regional, nacional ou internacional. As principais formações são definidas como: Política que envolve a identidade organizacional e as políticas internas e externas da organização; Tecnologia que são os elementos que constituem a base para a sua estrutura, sistema de recursos humanos, processos produtivos e desenvolvimento; Comunicação que é a habilidade da empresa para avisar ao mercado sobre as novidades do seu desenvolvimento. (JACOMASSI, 2005)

Há um acordo entre as partes do processo de produção para estabelecer um padrão ético no qual se obrigam a prestar atenção às questões relacionadas ao meio ambiente, a saúde e segurança dos trabalhadores e de seus consumidores. O comportamento das pessoas no ambiente organizacional é considerado uma das principais causas de falhas na cultura organizacional, pois pode ser visto como um dos fatores que mais contribuem para a diminuição do desenvolvimento organizacional e da motivação dos colaboradores. (SOUZA et al.; 2004)

Objetivando contribuir com as organizações e as pessoas que as constituem, é importante identificar o comportamento das pessoas como uma influência no ambiente de trabalho e discutir algumas possíveis causas e consequências do seu desenvolvimento.

A primeira consequência do comportamento das pessoas no ambiente organizacional é a diminuição da produtividade. Isso ocorre pelo fato de que as pessoas se agrupam por interesses, e não por um ideal comum, o que faz com que a ação se torne individualista (BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2007).

2.2 O Comportamento do trabalhador no presencial e home office

O trabalho remoto, mais conhecido como “home-office” é a modalidade que com a pandemia da COVID-19 foi aperfeiçoada pelas empresas, com o objetivo de evitar aglomerações e automaticamente evitar mortes e doenças com o contágio do vírus. Significa o trabalho realizado em casa, em uma das traduções o “escritório em casa”, ou até mesmo em outros ambientes, na qual se realizará as atividades da organização, sendo elas fora da empresa (escritório). Trabalhar em casa, vem se tornando cada vez mais valorizado e isso não é à toa, reúne várias vantagens tanto para a empresa como para o trabalhador, como por exemplo, pessoas que residem longe do local físico da organização e precisam ficar horas em congestionamento e transportes públicos para chegar ao local desejado, com o trabalho home office isso não é mais um problema, pois além de não atrapalhar nas tarefas do serviço, possui maior disponibilidade dos funcionários, maior produtividade, menos custos para a empresa, proximidade da família, maior liberdade profissional e alimentação mais saudável.

Bucater (2016) afirma que:

“As pessoas que exercem o trabalho remoto precisam das seguintes características: autodisciplina, organização, foco no alcance de metas, boa comunicação, não demandar supervisão, facilidade de adaptação e saber definir prioridades, o mesmo ressalta que o trabalho remoto oferece mais autonomia, mas em contrapartida exige maior disciplina na otimização do tempo por parte dos membros da organização.”

Contraparte, a modalidade pode trazer perda de privacidade pessoal, sobrecarga de trabalho, além de tendência ao isolamento social e falta de atualização profissional em processos gerenciais. Os desafios são típicos de inovações e provocam mudanças comportamentais, não só nos indivíduos, mas também nas ações das organizações, bem como nas questões jurídicas que regulamentam o trabalho. (MELLO, 2012)

Já no trabalho presencial, modelo que era mais utilizado antes da pandemia, é possível identificar alguns prós e contras também, dentre eles, uma maior interação com colegas de trabalho, podendo assim, resolver com mais facilidades os problemas e desentendimentos, o compartilhamento de ideias, horários definidos para entrada, almoço e saída da empresa e a objetividade de estar em um ambiente que é totalmente dedicado ao trabalho. Entre os pontos negativos pode-se identificar o longo tempo do dia dentro de transportes e congestionamentos, que acabam causando desânimo ao chegar no trabalho, pouco tempo com a família e por consequência uma maior tendência ao estresse. (ESPERANDIO, 2020)

2.3 Trabalho remoto no Brasil

Com o avanço tecnológico e diferentes situações vivenciadas pelas pessoas no decorrer dos anos, o home-office é de fato uma nova modalidade que o mundo está adotando para a vida dos trabalhadores, diversos países estão adaptando-se com o novo modelo de trabalho e com o Brasil não poderia ser diferente.

O home-office foi regulamentado com a reforma trabalhista no Brasil no ano de 2017 e trouxe uma tamanha facilidade para as pessoas que necessitavam de tempo e de algum ambiente calmo para realizar seu trabalho, contudo houveram dificuldades relacionadas à problemas de internet e barulhos desnecessários em suas residências.

Os principais benefícios da adoção desse modelo de trabalho identificados foram a flexibilidade, a possibilidade de contratar profissionais sem restrições geográficas, a possibilidade de evitar deslocamento, entre outras coisas. (BELLINI, 2011)

Os desafios identificados incluem, indisciplina, falta de comprometimento, dificuldade proveniente da ausência de um líder/gestor no mesmo ambiente, entre outras coisas. O trabalho home-office no Brasil e ao redor do mundo está de fato facilitando a vida de muitas pessoas, entretanto ainda há muito o que avançar para a sua melhoria.

2.4 Produtividade no home office

A produtividade quando o trabalho é home-office, é muito discutida, no entanto com a chegada da pandemia do COVID – 19, muitos trabalhadores e empresas das mais diversas áreas precisaram se adaptar aos métodos desse estilo de trabalho. Existem aqueles desafios que são típicos de inovações e que provocam mudanças comportamentais de grande relevância. (MELLO, 2012)

Os gestores e líderes enfrentaram muitos desafios para implementação desse sistema de maneira adequada, assim como, os funcionários trabalhando de casa, seja porque a vaga já é em home-

office ou porque se tornou por conta da pandemia, os problemas mais aparentes precisaram ser ajustados de maneira muito rápida, como um exemplo é possível citar as atividades laborais.

Os setores privados e de ordem pública se depararam com uma situação em que tiveram que implementar uma nova sistemática de trabalho, mas nunca esquecendo da eficiência e produtividade de seus funcionários. (CAVALCANTE; NETO, 2018).

A tecnologia tem grande importância atualmente, sendo ela a base para o trabalho em home-office, essa tecnologia facilita o processo produtivo, rapidez na transferência de informações entre servidores, além de rapidez na busca de informações que hoje estão a um clique de distância.

3. METODOLOGIA

Elaborou-se este artigo seguindo três métodos de pesquisa, sendo eles o bibliográfico, descritivo e qualitativo, os quais serão abordadas a seguir.

De acordo com Lakatos, Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição do que já foi dito ou escrito de um determinado assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque e abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Esse método tem como significado principal, o levantamento de toda a bibliografia já publicada, podendo ser em forma de livros, revistas, publicações avulsas e impressa inscrita, com a finalidade de fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre o determinado assunto. Diante dessa definição, buscou-se utilizar vários artigos e teses relativos ao assunto sobre o modelo de trabalho home office, presencial, influência da liderança e produtividade, possibilitando a fundamentação deste trabalho.

A pesquisa descritiva inclui a pesquisa empírica e a investigação, cujo objetivo principal é descrever ou analisar as características de fatos ou fenômenos, avaliar procedimentos ou separar variáveis principais ou essenciais. Em qualquer um desses estudos pode ser utilizados métodos formais, que se aproximam do desenho experimental, caracterizam-se pela precisão e controle estatísticos que fornecem dados para a verificação de hipóteses. Todos eles usam equipamentos quantitativos e são projetados para coletar sistematicamente dados sobre populações, projetos ou amostras de populações e projetos. Eles usam várias técnicas, como entrevistas, questionários, formulários, etc. (MARCONI; LAKATOS, 2002). Desta forma neste estudo descreveu-se o fenômeno do home-office e o comportamento dos funcionários neste modelo de trabalho. Para isto utilizou-se questionário elaborado pelo Google Forms como uma ferramenta para coleta de dados dos colaboradores.

A metodologia qualitativa pressupõe uma análise e interpretação de aspectos mais profundos da complexidade do comportamento humano “[...] fornece análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes e tendências de comportamentos (MARCONI; LAKATOS, 2008).

Os autores também afirmam que a abordagem qualitativa tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências do comportamento (MARCONI; LAKATOS, 2010) ou seja, podemos perceber que o objetivo principal da qualitativa é nos processos e significados. Perante o exposto, este artigo possui como metodologia a pesquisa do modelo qualitativo onde os temas aqui citados foram estudados e analisados com profundidade,

podendo transmitir a relevância da análise do comportamento do funcionário no ambiente presencial e home office.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Coleta de dados é a fase do método de pesquisa, cujo objetivo é obter informações da realidade. Nessa etapa definimos onde e como será realizada a pesquisa, é a fase da pesquisa em que reunimos dados através de técnicas específicas. (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Para a coleta de dados desta pesquisa elaborou-se um questionário estruturado, através do Google Forms com 13 perguntas de múltiplas escolhas e 01 dissertativa, sendo que está ultima não era obrigatória caso o entrevistado não tivesse interesse em responde-lá, referentes ao modelo de trabalho home-office, o envio foi feito via whatsapp e pela ferramenta Microsoft Teams, com o objetivo de analisar as opiniões das pessoas e quais são os principais problemas encontrados nesse estilo de trabalho. Foram obtidas respostas de 38 (trinta e oito) pessoas, as quais, serão abordadas a seguir.

Dentre os dados obtidos, foi identificado sobre o perfil dos respondentes que (73,7%) estão na faixa etária entre 18 e 29 anos, sobre o nível de escolaridade, (94,2%) possuem ensino médio ou ensino superior completo, também foi identificado que essas pessoas residem em regiões diferentes, com (55,3%) na zona Leste, (15,8%) na zona Sul, (21,1%) na zona Norte e (7,9%) se encontram na zona Oeste de São Paulo. Sobre faixa salarial, (86,8%) das pessoas ganham em torno de R\$ 1.101,00 a R\$ 4.400,00, ou seja, entre 1 e 4 salários mínimos e (60,5%) dessas pessoas trabalham no setor operacional e o restante atuam na área administrativa e recursos humanos.

Com a tecnologia atual, muitas situações mudaram o dia a dia das pessoas, principalmente no ambiente organizacional, sendo assim, foi feita uma pergunta referente aos principais desafios enfrentados no trabalho home-office e foi identificado que os 5 desafios mais comuns são:

- 1º) A falta de contato social, pois com essa modalidade, na qual as pessoas trabalham em casa, perde a comunicação diária que possuía com os colegas de trabalho, chefes e colaboradores e de acordo com o autor (JACOMASSI; FREITAS, 2005), a comunicação é a habilidade da empresa para avisar ao mercado sobre as novidades do seu desenvolvimento;
- 2º) O ambiente na qual a pessoa exerce as atividades ser cheio de distrações, como por exemplo, conversa de familiares, filhos, barulhos externos de carros e músicas;
- 3º) Problemas de conexão com a internet, que pode depender do lugar onde a pessoa está ou até mesmo falta de condições de equipamentos e wi-fi de melhor qualidade;
- 4º) Horário de trabalho não fica bem definido, podendo ser devido ao excesso de trabalho que acaba passando do horário até ser finalizado ou horário de almoço que fica desregular;
- 5º) E por último, mas não menos importante, foi votado a falta de disciplina, por ser um modelo com o qual as pessoas não estavam acostumadas. Bucater (2016) afirma que as pessoas que exercem o trabalho remoto precisam de determinadas características, como a autodisciplina, a organização, o foco no alcance de metas, a boa comunicação, não demandar supervisão, facilidade de adaptação e saber definir prioridades, o mesmo ressalta que o trabalho remoto oferece mais autonomia, no entanto exige maior disciplina na otimização do tempo por parte dos membros da organização.

No home office, a demanda cresce de acordo com os funcionários, isso ocorre relativamente mais, quando comparado com o presencial, ou seja, os prazos para cumprir as tarefas e as cobranças feitas pelos líderes/gestores não param, isso comprova a questão de que o home-office é diferente do presencial. Diante dessa afirmação feita pelos autores, foi feita a pergunta sobre a importância de um gestor/líder no comportamento organizacional dos funcionários, com o objetivo de saber o ponto de vista das pessoas sobre essa questão e foram coletados os dados de que (92,1%) consideram relevante a presença de um líder para auxiliar nas tarefas.

Para saber sobre a opinião dos entrevistados foi feita uma pergunta referente aos problemas da vida pessoal ficarem mais evidente no home-office, a maioria optou pela resposta que concorda, ou seja, que os problemas realmente ficam mais evidentes quando está atuando nesse estilo de trabalho. A primeira consequência do comportamento das pessoas no ambiente organizacional é a diminuição da produtividade. Isso ocorre pelo fato de que as pessoas se agrupam por interesses, e não por um ideal comum, o que faz com que a ação se torne individualista (BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2020).

Os conflitos da vida pessoal podem ser transmitidos de várias maneiras no home-office, mas as principais citadas entre os respondentes é que a diminuição da produtividade e a baixa motivação nas

tarefas do trabalho podem ser o primeiro sinal de que os problemas podem estar afetando o serviço.

Em relação as opções de vantagens do home-office, foi coletado que a principal delas é não ter o deslocamento até a empresa (trajeto), aspecto muito valorizado pelos funcionários, pois o que era comum passar de 2 a 4 horas por dia dentro de um meio de transporte, passou a ser um tempo aproveitável tanto na vida pessoal quanto nas tarefas da organização. Outra vantagem de suma importância é o ambiente de trabalho ser o seu próprio lar, ou seja, gera um conforto e deixa de ser algo formal, comparado com o presencial e o ambiente de trabalho ser somente o escritório e automaticamente passar mais tempo com os familiares que estão na mesma casa. Já em relação as principais desvantagens, (71,1%) optaram pela opção, onde indica que o barulho do local em que vai trabalhar pode ser o fator que mais dificulta. Seguindo de problemas na internet, preocupação com a família que está em casa e problemas na administração da casa.

Sobre a opinião das pessoas em relação ao nível de percepção da produtividade no trabalho, (26,3%) disseram que é muito produtivo, (42,1%) produtivo, (26,3%) razoavelmente produtivo e (5,3%) pouco produtivo, considerando isso: Os setores privados e de ordem pública se depararam com uma situação e que tiveram que implementar uma nova sistemática de trabalho, mas nunca esquecendo da eficiência e produtividade (CAVALCANTE; NETO, 2018).

A presença da empresa para ajudar seus funcionários nesse novo estilo de trabalho é classificada como fundamental, diante disso, foi formulada uma pergunta para saber se a empresa auxiliou ou não na resolução dos problemas que foram encontrados no trabalho; (78,9%) afirmaram que sim, a empresa auxiliou os funcionários para que todos os problemas e dificuldades do home-office forem resolvidos e (92,1%) disseram que possuem um lugar específico em casa para realizar adequadamente as atividades do trabalho, o que contribui positivamente a empresa.

Para finalizar o questionário, foi colocado um espaço onde as pessoas poderiam por vontade própria deixar alguma sugestão, crítica ou comentário sobre os estilos de trabalhos (presencial e home-office), onde obteve os seguintes dados; Home-office ter mais reuniões online para alinhar o trabalho da empresa; Os estilos de trabalhos poderiam ser híbridos, sem necessariamente ter que ir ao escritório e equilibrando prós e contras, sendo mais produtivo e ajudando na parte psicológica e Feedback de superiores com mais frequência.

5. CONCLUSÃO

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar as diferenças entre o comportamento do colaborador no trabalho presencial e no home-office, identificar as principais dificuldades do home-office e as diferenças entre a produtividade do funcionário em home-office e no presencial.

Analisou-se que as principais vantagens e os principais pontos a serem melhorados no trabalho home-office. Apontou-se como vantagens, a facilidade na locomoção, pois não é necessário ir até a empresa e o local de trabalho um pouco menos formal foi um ponto agrado as pessoas entrevistadas, já as desvantagens mais mencionadas foram, o barulho do local onde trabalham, pois tem a família em casa e o barulho externo, os problemas da oscilação da internet e os problemas no âmbito familiar e pessoal que ficam mais evidentes quando a pessoa está trabalhando de casa (home-office).

Ao decorrer de todo o processo tivemos algumas dificuldades, entre elas a resistência das pessoas ao responder o questionário para que pudessemos coletar os dados necessários, outro ponto foi

encontrar fontes confiáveis para usar como base para a pesquisa, o que dificultou ainda mais por conta do período de pandemia da COVID-19 que estamos vivendo.

Recomenda-se para pesquisas futuras mediante a dificuldade apresentada que os questionários possam ser enviados a funcionários de empresas diversas, porém das quais se tenham mais contatos com os gestores para poderem ajudar no processo de divulgação da pesquisa.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, A Fatec Zona Leste por nos proporcionar a incrível oportunidade de participar do 4º Encontro de Gestão e Tecnologia – Engetec, a nossa orientadora professora Luciane Ribeiro Dias Pinheiro que nos acompanhou em todo o percurso até este momento e as nossas famílias por nos apoiarem e acreditarem em nós.

REFERÊNCIAS

AVOLIO, B. J., Kahai, S., & Dodge, G. E. (2001). E-leadership: implications for theory, research, and practice. *The Leadership Quarterly*.

BASTOS, A. V. B., FRANÇA, A., PINHO, A. P. M., & PEREIRA, L. (1997). **Pesquisa em comportamento organizacional no Brasil: O que foi divulgado nos nossos periódicos científicos?** [Resumo]. In Sociedade Interamericana de Psicologia (Ed.), *Anais, XXVI Congresso Interamericano de Psicologia*. São Paulo, SP: Sociedade Interamericana de Psicologia.

BATISTA, Anderson Rodrigues; GIRARDI, Geraldo; **Teletrabalho: estudo sobre a satisfação dos teletrabalhadores e seus gestores da área de vendas em uma empresa do setor de tecnologia da informação**. S.I, 2020.

Bellini, C. G. P., Donaire, D., Santos, S. A. dos, Mello, A. A. A., & Gaspar, M. A. (2011). **Teletrabalho no desenvolvimento de sistemas de informação: Um estudo sobre o perfil dos teletrabalhadores do conhecimento**. *Revista Ciências Administrativas*, 17(3), 1029-1052.

BORGES-ANDRADE, J. E. & PAGOTTO, C. P. O. (2010). **O estado da arte da pesquisa brasileira em Psicologia do Trabalho e Organizacional. Psicologia: teoria e pesquisa** [on-line], v. 26, Edição Especial.

BRANDÃO, H. P.; ANDRADE, J. E. B.; GUIMARÃES, T. A. **Desempenho organizacional e suas relações com competências gerenciais, suporte organizacional e treinamento**. *RAUSP Management Journal*, v. 47, n. 4.

BRANDÃO; BORGES-ANDRADE. **Causas e efeitos da expressão de competências no trabalho: para entender melhor a noção de competência**. *RAM - Revista de Administração Mackenzie*, São Paulo, v. 8, n. 3, 2007.

BUCATER, Aparecida; **Liderança a distância: um estudo sobre os desafios de liderar equipes em um contexto de trabalho remoto**. São Bernardo dos Campos, 2016.

CAMPOS, G. W. S. **Saúde paidéia**. São Paulo: Hucitec, 2013.

CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; NETO, Francisco Ferreira Jorge. *Direito do Trabalho*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gerenciando com as pessoas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. COSTA, Robson Antonio

Desafios da Nova economia e contribuição do ensino tecnológico, São Paulo, Brasil, 4&5 December, 2018.

DI MARTINO, V., & Wirth, L. (1990). **Telework: A New Way of Working and Living.**

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.

GUAREZE, Verônica; MARCON, Silvana Regina Ampessan; Liderança de equipes à distância: estilos de liderança e relações de confiança estabelecidas. XVIII Mostra de iniciação científica, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Rio Grande do Sul, 2018.

JACOMASSI. **Ambiente externo e processo de definição de estratégias organizacionais: uma revisão e síntese teórica.** Adm. de Emp. em Revista, Curitiba, v. 1, n. 4, 2005.

LEITE, Nildes R. Pitombo; ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de; **Os desafios de Gerir pessoas em uma estrutura organizacional remota.** Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 16, n. 3, julho-setembro 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa.** São Paulo, Atlas, 2002.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** São Paulo: Atlas, 2003.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed.-São Paulo: Atlas, 2008.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica.** 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MELLO, A. A. A. e FERREIRA, **Normatização, regulação e legislação para o Teletrabalho.** T. Gold book [recurso eletrônico] : inovação tecnológica em educação e saúde / Organizadores, Ivan Mathias, Alexandra Monteiro. – Dados eletrônicos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012

NOGUEIRA, Arnaldo Mazzei; PATINI, Aline Campos; **Trabalho remoto e desafios dos gestores.** Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 9, n.4, out/dez. 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de; **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR, Rio Grande do Sul, 2013.

ROBBINS, S. P. (1999). **Comportamento Organizacional** (8ª ed.). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.

ROCHA, Cháris T. M, AMADOR, Fernanda S. **O teletrabalho: conceituação e questões para análise.** Cad, Ebape.BR, v.16, nº1, Rio de Janeiro, 2018.

SCHERMERHORN, John R. Jr; HUNT, James G; OSBORN, Richard N. **Fundamentos de Comportamento Organizacional.** 2º edição. Porto Alegre, Editora Bookman, 1999.

SIBILIA, Paula. **O homem pós-orgânico: A alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias digitais.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

SIQUEIRA, M. M. M. (2000). **Análises de três medidas de comprometimento organizacional: afetivo, calculativo e normativo** [Resumo]. In Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Org.), VIII Conferência Internacional de Avaliação Psicológica. Programa.

SOUZA et al. **Ética e liderança: Sua influência na cultura organizacional da empresa.** *Revista de Administração e Inovação.* São Paulo, v. 1, n. 1, 2004.

TAMAYO, A. (1996). **Valores organizacionais.** In A. Tamayo, J. E. Borges- Andrade & W. Codo (Orgs.), Trabalho, organizações e cultura. São Paulo: Cooperativa de Autores Associados.

TAVARES; COSTA, Nadiane De Aguiar Coutinho; **Habilidades E Competências Do Líder Na Gestão Contemporânea** Skills And Competence Leader In Contemporary Management. Amapá, 2016.

TREMBLAY, D. G. **Balancing Work and Family with Telework? Organizational Issues and Challenges for Women and Managers.**

ZANINI, M. T. F. (2007). **Confiança organizacional como chave para a coordenação implícita e para a construção de capital intangível.**